

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA NOA'ANAVIY ORGANO-MINERAL O'G'ITLARNING O'RNI.

A.I.Axmedova

SH.A.Bo'ritoshev

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabalari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada noan'anaviy organo-mineral kompostlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati to'g'risidagi ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan. Ilmiy manbalardagi ma'lumotlar asosida noa'naviy organo-mineral kompostlarning tuproqdagi fosfat rejimiga ta'siri bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Tuproq unumdorligi, gumus, organik o'g'it, go'ng, kompost, organo-mineral o'g'it, bentonit, harakatchan fosfor, fosfat rejimi.

Abstract. This article analyzes the scientific literature on the importance of non-traditional organomineral composts in increasing soil fertility. Based on information from scientific sources, the effect of non-traditional organo-mineral composts on the phosphat regime in the soil is described.

Key words. Soil fertility, humus, organic fertilizer, manure, compost, organo-mineral fertilizer, bentonite, mobile phosphorus, phosphate regime.

Kirish. Keyingi yillarda butun dunyo qatorida O'zbekistonda ham intensiv dehqonchilik tufayli tuproqlarda gumus va oziq elementlari miqdorining kamayishi hamda, ayrim elementlarning tuproqda yetishmasligi kuzatilmoqda. Bunga sabab, har yili hosil bilan oziq moddalarni tuproqdan chiqib ketishishi natijasida chiqim va kirim balansining buzilishidir. Ushbu xolat sababli tuproqda salbiy o'zgarishlar yuzaga keladi, jumladan, tuproqlarning antropogen ta'sirlarga qarshiligi kamayib, eroziya jarayonlari kuchayadi, suv-fizik xossalari yomonlashadi, tuproq zichlashadi, havo va issiqlik xosalarida salbiy o'zgarishlar yuzaga keladi va fizik-kimyoviy xususiyatlari yomonlashib, agronomik qimmatli hisoblangan agregatlik tarkibi

buziladi. Bir soʻz bilan aytganda, tuproq unumsizlanadi. Shuning uchun tuproq unumdorligini oshirishda, ularni organik va mineral oʻgʻit qoʻllash tavsiya etiladi.

Mamlakatimiz qishloq xoʻjaligida oʻgʻitlar jumladan, organik oʻgʻitlarga boʻlgan talab yuqori boʻlib, ayrim hollarda ularni yetishmasligi kuzatiladi. Ruspeblikamiz tuproqlarini gumus balansini defitsitsiz holatda ushlab turish uchun har bir gektar sugʻoriladigan yerga har yili 17-18 tonna organik oʻgʻit qoʻllanilishi kerak. Lekin, hozircha ushbu miqdordagi organik oʻgʻitlarni toʻplash imkoniyati yoʻq. Yuqorida sanab oʻtilgan muommolarga noanʻanaviy organo-mineral oʻgʻitlar yechim boʻla oladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. D.N.Pryanishnikov: "Mineral oʻgʻitlar qancha koʻp ishlab chiqarilsa ham goʻngga boʻlgan talab shunchalik ortib boraveradi", deb taʼkidlagan edi. Bundan koʻrinib turibdiki, tuproqlarni organik moddalar bilan boyitishda goʻngning ahamiyati katta. Chunki goʻng tarkibida makro va mikroelementlar, turli xil organik moddalar, mikroorganizmlar mavjud. Goʻng tuproqqa solinganda, tuproqning organik va fizik xossalariga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Mineral oʻgʻitlarning samaradorligi ularni organik oʻgʻitlar bilan birgalikda qoʻllanilganda oshadi. Har xil komponentlardan organik oʻgʻitlar tayyorlashda ularga turli agrorudalarni qoʻshib kompost tayyorlansa samarali boʻladi

Kompost ([nemischa](#): *Kompost* [italyancha](#): *composta*, [lotincha](#): *compositus* — „tarkibli“) — har xil organik moddalarning mikroorganizmlar taʼsirida chirishi natijasida hosil boʻladigan mahalliy oʻgʻit. Kompostlashda [oʻsimlik](#) oʻzlashtira oladigan oziq elementlar ([azot](#), [fosfor](#), [kaliy](#) va boshqa) miqdori ortadi, patogen mikroflora va gelmintlar tuxumi oʻladi, [sellyuloza](#) va [pektin](#) moddalar miqdori kamayadi, organik massa tuproqqa solish uchun qulay fizik xossaga ega boʻladi [1].

Tuproq unumdorligini har xil noanʻanaviy oʻgʻitlar bilan yaxshilash yoʻllari bir qancha tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilib, unumdorligi past boʻlgan tuproqlarda mahalliy oʻgʻitlar va turli nisbatlarda tayyorlangan noanʻanaviy oʻgʻitlar qoʻllash orqali ekinlardan yuqori hosil olish mumkinligi ilmiy asoslab berilgan.

B.I.Niyozaliev, R.N.Nazarov, B.Tillabekov, D.Siddiqova, M.Qodirxo'jayevalar [2] Qizilqum fosforitlari asosida ishlab chiqarilayotgan OMU–I va OMU–II, ammofos va 20 t/ga go'ng qo'llanilganda, NK variantida (fon) g'o'zani 2-3 chinbarg fazasida tuproqning haydov qatlamida fosforning harakatchan miqdori 26,5 mg/kg, shonalashda 27,8, gullashda 28,2 va pishishda 23,1 mg/kg bo'lganligini aniqlaganlar. Ammofos qo'llanilgan variantda harakatchan fosfor miqdori fonga nisbatan 2,0; 1,1; 0,9 va 1,0 mg/kg ortiqcha bo'lgan. 20 tonna go'ng qo'llanilgan variantda bu ko'rsatkichlar ammofos variantiga yaqin bo'lganligi hamda OMU–I va OMU–II o'g'itlari qo'llanilgan variantlarda g'o'zaning 2-3 chinbarglik davrida boshqa variantlardagidan farqi kam bo'lganligi, shonalash davriga kelib ammofos va go'ng qo'llanilgan variantlardagiga nisbatan harakatchan fosfor miqdori 0,3-0,9 mg/kg ga, gullashda 0,2-1,3 va pishishda 0,3-0,5 mg/kg ziyod bo'lganligi aniqlangan.

Bentonit tayyorlangan turli me'yordagi kompostlar g'o'za hosildorliga va tuproq agrokimyoviy xossalari ta'sir qilgan. Tarjibada ikki xil mavsumiy meniral o'g'itlar belgilanib, yani to'liq o'g'itlash meyori (nazorat $N_{200} P_{150} K_{100}$ kg/ga) hamda kamaytirilgan me'yorda ($N_{150} P_{105} K_{75}$ kg/ga) belgilangan va o'g'it me'yori bilan birgalikda kompostlar 21-24 t/ga qo'llanilganda mavsum so'ngida kompost solinmagan (nazorat $N_{200} P_{150} K_{100}$ kg/ga) variantga nisbatan umumiy fosfor 0.003-0.01 % gacha, harakatchan fosfor 39.0-44.8 mg/kg gacha, g'o'za hosildorligi esa 3.3 s/ga oshgan [3].

O'tloqi bo'z tuproqlar sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarga go'ng va NKFU o'g'itdan tayyorlangan kompost qo'llanilganda 01.09 sanasida o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 0.4 donaga yuqori bo'lgan [4].

Tadqiqotlarimizda turli xil noan'anaviy organo-mineral kompostlarning tuproq unumdorligiga ta'siriga doir ilmiy materiallarni tahlil qildik.

Natijalar. Respublikamizning janubiy viloyatining taqir o'tloqi tuproqlari sharoitida bentonit loyqasidan tayyorlangan noan'anaviy organo-mineral

kompostlarning tuproq unumdoriligiga ta'siri tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan [5.6.7.8.9.10.11.].

S.Boltayev ma'lumotlarida qo'llanilgan ma'dan o'g'itlar va kompost me'yorlarining ortib borishi bilan tuproqdagi harakatchan fosfor miqdorlarining yildan-yilga ko'payishi kuzatilgan.

Nazorat variantida tuproqning 0-30 va 30-50sm li qatlamlarida izlanish yillarida mutanosib ravishda g'o'za amal davri oxirida harakatchan fosfor miqdorlari 28,0-14,0; 28,9-14,0 va 29,1-14,4 mg/kgni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkichlar dastlabki holatidan 0,3-0,1 mg/kg ga ortiqroq bo'lgan.

Ma'dan o'g'itlarning N-200, P₂O₅-140, K₂O-100 kg/ga me'yorlari qo'llanilganda bu ko'rsatkichlar 29,1-14,2; 29,8-14,2 va 30,0-14,5 mg/kg ni tashkil qilib, nazoratdan 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda (oxirgi yili) 0,9-0,1 mg/kg ga yuqori bo'lgan.

Kompostlarning maqbul ta'siri 21,0 t/ga (15+6,0) me'yorda qo'llanilganda kuzatildi va tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori izlanishlarning 3 yilida yuqoridagi qatlamlarda 32,9-15,8 mg/kgni tashkil qilib, nazorat variantidan 3,8-1,4 mg/kg, go'ng solingan variantga nisbatan 1,9 mg/kg va faqat bentonit (9,0 t/ga) qo'llanilganga nisbatan esa 3,3 mg/kgga yuqori bo'lgan.

Ta'kidlash joizki, faqat bentonit (9,0 t/ga) qo'llanilgan variant ko'rsatkichi nazoratdan 0,5 mg/ga ko'proq bo'lgan [12] (1-jadval).

1-jadval.

Kompost me'yorlarining tuproqdagi harakatchan fosfor shakllarining o'zgarishiga ta'siri (mg/kg),

Variantlar	Mineral o'g'it me'yorlari, kg/ga			Kompost, go'ng va bentonitning 3 yillik me'yorlari, t/ga	P ₂ O ₅	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O		Tuproq qatlamlari, sm	
					0-30	30-50
1	150	105	75	-	28.0	14,0

2	200	140	100	-	29,1	14,2
3	150	105	75	15 (go'ng)	30,0	15,0
4	150	105	75	15+1,5(16,5)	30,6	14,6
5	150	105	75	15+3,0(18,0)	31,0	14,5
6	150	105	75	15+6,0(21,0)	31,8	14,8
7	150	105	75	15+9,0(24,0)	31,9	14,8
8	150	105	75	9,0(bentonit)	28,9	14,0

Chigitlar bentonit loyqasi bilan kapsulalab ekilganda ham paxtadan yuqori hosil olishga erishilgan [13.14].

Samarqand viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlarida tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan tajribalar natijalariga ko'ra turli fosforli o'g'itlardan compost tayyorlanib qo'llanilganda, tuproqning fosfor rejimiga sezilarli ta'sir qilishi isbotlangan [15.16.17.18]. Tadqiqotlarda o'suv davri oxiriga kelib tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori dastlabki ko'rsatgichidan farq qilganligi aniqlangan (1-rasm).

1-rasm

Fosfor saqlovchi o'g'itlar va ulardan tayyorlangan kompostlarni tuproqdagi harakatchan fosfor miqdoriga ta'siri, mg/kg P₂O₅

Tuproqdagi harakatchan fosfor dinamikasi o'g'itsiz-nazorat variantida go'zaning o'suv davri oxiriga qarab kamayish tendensiyasi kuzatildi. Gektariga azotli o'g'itlar 200 kg, kaliyli o'g'itlar 100 kg qo'llanilgan variant(fon)da tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdori 2-3 chin barglik fazasida biroz ko'payib, keyinchalik kamayishi aniqlangan. Fosforli o'g'itlar bir xil me'yorda qo'llanilgan variantlarda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori 2-3 chin barglik fazasida yuqori bo'lishi va shonalash fazasidan boshlab kamayishi sodir bo'lgan. Fosfor saqlovchi shishasimon o'g'itlarni kompost holda qo'llash oddiy holda qo'llanilganga nisbatan tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdorini sezilarli oshgan. Ammo o'simlikning o'suv davri oxiriga kelib, nisbatan kamaygan. Mualliflar bu jarayoni tuproqda go'ngni chirishi va undan turli xil organik va anorganik kislotalar hosil bo'lishi natijasida o'g'itning eruvchan holga o'tib o'simlik tamonida o'zlashtirilishi bilan izohlagan.

Sho'rlangan tuproqlar o'simliklarga salbiy ta'sir qilishi sho'rlanish darajasi, tipi, tuproqdagi zararli tuzlar miqdoriga bog'liq [19]. Surxondaryo viloyatining o'rtacha sho'rlangan taqirsimon tuproqlar sharoitida o'tkazilgan tajribalar natijalarida noan'anaviy organo-mineral kompostlarni gektariga 21 t qo'llanilganda nazorat variantga nisbatan 6.2 s/ga ko'p hosil olingan[20].

Nafaqat noan'anaviy kompostlar, balki, kimyoviy meliorant sifatida qo'llanilgan fosfogips ham tuproq unumdorligiga sezilarli ta'sir qilishi isbotlangan [21.22.23.24.].

Xulosa. Noan'anaviy organo-mineral o'g'itlar ham organik o'g'itlar singari har bir xo'jalikning o'zida tayyorlanishi mumkin. Uning tarkibida ham organik birikmalar, ham mineral qismi mavjud bo'ladi. O'g'it tarkibidagi mineral moddalar suvda oson eriydigan shaklda bo'ladi. Bunday oziq moddalar ildiz tomonidan osonlik bilan so'rilishi mumkun, provardida esa yuqori va sifatli hosil olishga erishiladi.

Bentonit asosida tayyorlangan noan'anaviy organo-mineral o'g'itlar g'o'za oziqlanishida ijobiy fosfat rejimini shakllantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompost>
2. Niyozaliev B.I., Nazarov R.N., Tillabekov B., Siddiqova D., Qodirxo'jaeva M. Yangi organo-ma'dan o'g'itlarning g'o'zadagi samaradorligi. // Paxtachilik va donchilikni rivojlantirish muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 2004. – B. 162-164.
3. Сайдулла Болтаев, Норқобил Нурматов. [Бентонит асосли органоминерал компостларнинг тупроқ мелиоратив ҳолатининг ўзгариши ва пахта ҳосилдорлигига таъсири](#). Биологиянинг замонавий тенденциялари: муаммолар ва ечимлар мавзусидаги конференция материаллари тўплами. 1-қисм. 2023. 594-599 б.
4. В.Турдиев З., Бобоқуллова, М.Бо'риева. [Fosforli o'g'itlar va ulardan tayyorlangan kompostlarni g'o'zaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri](#). ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІ ВЕКЕ 3 (33), 2022. В.: -202-205.
5. S.Boltayev, O.Boynazarov, F.Imamov, J.Abdunazarov, B.Turdiyev, D.Artikova. [Tuproq unumdorligiga noan'anaviy organo-mineral kompostlarni qo'llash samradorligi](#). Life sciences and agriculture. 2021 № 3 (7). 37-53 p.
6. S.M.Boltayev, N.Abdurahimov, J.Abdunazarov, B.Turdiyev. Surxondaryoning taqir tuproqlari sharoitida ingichka tolali g'o'zani parvarishlash agrotexnologiyasida qo'shimcha oziqlantirishning ahamiyati. Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda dozarb masalalar va uni rivojlantirish istiqbollari nomli konferensiya ma'teriallari to'plami. T-2020. 105-107-bet.
7. S Boltayev, OA Kholmurodov, T Khamzaev. [Efficiency of approximate organo-mineral composts for soil productivity](#). ISSN: 2776-1010 Volume 2, Issue 6, June, 2021. DOI:[10.17605/OSF.IO/MYU89](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MYU89).
8. Дилбар Абдукаюмовна Тунгушева, Сайдулло Болтаев, Ренат Саидович Назаров. [Применение нетрадиционных агротруд и компостов в хлопководстве](#). Современное экологическое состояние природной среды и научно-

практические аспекты рационального природопользования. 2016 г.ю 2101-2105 с.

9.Ботаев С.М. Туунгушова Д. А. Абдрахмонов С.О. Белоусов Э.М. [Бентонит лойқасининг ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири.](#)

Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолар. Т-2024. 156-б.

10.DA Tungushova, SO Abdurahmanov, ЭМ Belousov, SM Boltaev. Uzbek Cotton Research Institute. Collection of articles on the basis of reports of the international scientific–practical conference" Scientific and practical bases of increasing soil fertility"(Part I).

11.СМ Болтаев, РС Назаров. [Последствие органоминеральных компостов на плодородие почвы и продуктивность растений.](#) Актуальные проблемы современной науки. 2016. 174-178 С.

12. С.М.Болтаев. Бентонит ва ғўнг асосида тайёрланган компостларнинг тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири. Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертацияси.

13. В. А.Turdiyev. E.O.Ergasheva. Chigitlarni bentonit loyqasi bilan kapsulalab ekishning ahamiyati. scholar. ISSN: 2181-4147 VOLUME 1 | ISSUE 12 | 2023

14.J.Abdunazarov. B.Turdiyev S.M.Boltayev, T.Qoraboyev. Xovadak bentonite loyqasi bilan chigitni kapsulalab ekishning afzalligi. O'zbekiston janubida qishloq xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi konferensiya ma'teriallari to'plami. 1-qism. Termiz tumani-2020. 65-70 bet.

15. B.A.Turdiyev, A.M.Hayitov, M.I.Mashrabov. Shishasimon fosforli o'g'itlar va ulardan tayyorlangan kompostlarni g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ta'siri. Qishloq xo'jaligi, chorvachilik va veterinariya sohalarida innovatsion tadqiqotlar va ularni rivojlantirish istiqbollari nomli konferensiya ma'teriallari to'plami. Samarqand-2019. 161-162-bet.

16. B.Turdiyev, M.Shaymondarova, Q.Tursoatova. Go'zaning o'sishi va rivojlanishiga shishasimon fosforli o'g'itlardan tayyorlangan kompostlarning

ahamiyati. O'zbekiston janubida qishloq xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari nomli konferensiya ma'teriallari to'plami. Termiz tumani-2020. 149-151-betlar.

17. Turdiyev Botirjon, Imamov Foziljon, Murodov Shoxrux, Xushbaqov Ramozon, Haitov Islom. [Uzoq muddat ta'sir etuvchi shishasimon fosforli o'g'itlar va ulardan tayyorlangan kompostlarning tuproqdagi harakatchan fosfor miqdorigi ta'siri](#). The ministry of agriculture of the republic of uzbekistan tashkent state agrarian university. T-2020. 2-4 b.

18. F.Z.Imamov B.A.Turdiyev, F.H.Hoshimov. Fosfor saqlovchi o'g'itlar va ulardan tayyorlangan kompostlarni g'o'za hosildorligiga ta'sir. Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda dozarb masalalar va uni rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi konferensiya ma'teriallari to'plami. 1-qisim. T-2020. . 691-693 betlar.

19. Turdiyev Botir Azamat o'g'li, Boboquloba Zilola Salimboy qizi. Mingnorova Faroga'at Olim qizi. [SHo'rlangan tuproqlar va tuzlarning o'simliklarga zararli ta'siri](#). Agroinnovatsiya. 2024.No-1. 98-112-betlar.

20. SM Boltayev. [The influence of various types of non-traditional activated compost on ameliorative soil state and cotton plant yield capacity](#). The Way of Science. 2014/3. 81 p.

21. F.Z.Imamov, B.A.Turdiyev, Sh.Karimjanova. The effect of phosphogypsum, manure and mineral fertilisers on the composition of the absorbend bases of irrigated bald meadow soils. European journal of research development and sustainability (ERDS). 2022/6. Vol. 2 No. 6.

22. F.Z.Imamov, T.Q.Ortikov. . B.Turdiyev. Fosfogips, go'ng va mineral o'g'itlarni sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqlarning singdirilgan asoslar tarkibiga ta'siri. Qishloq va suv xo'jaligining zamonaviy mumoomolari nomli konferensiya ma'teriallari to'plami. 169-172 –b.

23. F.Z.Imamov, B.A.Turdiyev, A.A.Mahmadaliyev, A.I.Yusupov. Janubiy mintaqaning taqir o'tloqi tuproqlari sharoitida qo'llaniladigan fosfogipsning tuproq unumdorligi ahamiyati. O'zbekiston janubida qishloq xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari nomli konferensiya ma'teriallari to'plami. 1-qisim. T-2020. 101-105-b.

24. A.Artikov, S,Boltayev, B.Turdiyev. G'o'zaning o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashiga tomchilatib sug'orilganda suvda erigan mineral o'g'itlarning me'yorlari va qo'llash usulining ta'siri. Agro ilm. T-2020. №3(66). 10-12-betlar.